

JINLAR BAZMI: G'AYRITABIY TIMSOLLAR ORTIDAGI IJTIMOYIY HAQIQAT

Saydazimova Sanobar

tayanch doktorant

Alisher Navoiy nomidagi o'zbek tili va adabiyoti universiteti

Toshkent, O'zbekiston

saidazimova2595@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15613552>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jadid adabiyotida paranormal hodisalarning badiiy talqini va “paranormal epizodlar”ning muallif badiiy niyatini ifodalashdagi poetik funksiyasi tahlil etiladi. Tadqiqot obyekti sifatida Abdulla Qodiriyning “Jinlar bazmi” hikoyasi tanlangan bo‘lib, undagi g‘ayritabiiy holatlarning ijtimoiy, ruhiy va estetik qatlamlardagi mazmuni ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: jadid adabiyoti, paranormal epizodlar, mistika, real, noreal, g‘ayritabiiylik, jin.

Abstract: This article analyzes the literary interpretation of paranormal phenomena in Jadid literature and examines the poetic function of “paranormal episodes” in conveying the author’s artistic intent. The object of the study is Abdulla Qodiriy’s short story “The Gathering of the Jinn”, in which the social, psychological, and aesthetic meanings of supernatural elements are explored in depth.

Keywords: Jadid literature, paranormal episodes, mysticism, real, unreal, supernatural, jinn.

XX asr boshlarida o‘zbek adabiyotida jadidchilik harakati rivojlanib, yangi davrning o‘ziga xos tamoyillari shakllana boshladi. Jadid adabiyotining yirik vakillaridan biri bo‘lgan Abdulla Qodiriy zamonaviy o‘zbek nasrining shakllanishida, xususan, ilk romanchilikning rivojida muhim o‘rin tutgan namoyondalaridan sanaladi. Uning tarixiy romanlari bilan bir qatorda hikoyalari ham o‘z davrining haqqoniy tasvirlari va ijtimoiy muammolarini aks ettirganligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Jumladan, adibning “Juvonboz” “Uloqda”, “Jinlar bazmi” nomli hikoyalarda o‘z xalqini savodli, bilimli, madaniyatli va ozod ko‘rish istagi sezilib turadi.

Adibning “Jinlar bazmi” hikoyasi 1916-yilda yozilgan bo‘lsa-da, u ilk bor 1921-yilda “Sharq chechagi” jurnalida chop etilgan. Oradan bir asr o‘tganiga qaramay, asarda tasvirlangan voqealar o‘ziga xosligi, uslubining ravonligi, tili sodda va ifodali bo‘lgani bois hanuz kitobxonlar e‘tiborini o‘ziga tortmoqda. Hikoya dunyoning ko‘plab tillariga tarjima qilingan bo‘lib, u jahon adabiyotining eng sara namunalardan biri sifatida e‘tirof etilgan.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, "Jinlar bazmi" hikoyasi o'zbek adabiyotida "panormal epizodlar" ("paranormal epizod" - badiiy asarlarda qo'llangan uchinchi olam bilan bog'liq bo'lgan noodatiy obrazlar, an'anaviy bo'lib kelgan voqelikning buzilishi, tutash olamda sodir bo'ladigan hodisa va jarayonlardir)ni o'zida mujassam etgan asarlardan biri sifatida alohida o'ringa ega. Muallif hikoyani "mavhum hikoya" deb nomlaydi. Zero, hikoyada real va noreal olam o'rtasidagi g'ayritabiiy va mistik voqealar tasvirlanadi. Hikoyada kechayotgan hodisalar kitobxon uchun noodatiy ko'rinish kasb etsa-da, biz uchinchi olam vakillari, ya'ni jinlar faoliyatini inkor eta olmaymiz. "...juda ko'p odamlar jinlar va bu so'z ko'pligi bo'lmish ajinalar to'g'risida gap ketganda ularning borligiga ishonishmaydi. Holbuki Qur'oni karimda jinlar to'g'risida ma'lumotlar beriladi, yetmish ikkinchi suraning nomi "Jin" deb ataladi. Shuning uchun jinlarning borligiga har bir musulmon iymon keltirishi lozim". Darhaqiqat, jinlar bizga ko'rinmas bo'lib, jin so'zi arabcha "to'silgan" degan ma'noni anglatadi. Oллоh taolo "Rahmon" surasida: "Insonni sopolga o'xshash qurigan loydan yaratdi. Va jinlarni o't-alangadan yaratdi", oyatida jinlarning olovdan yaratilgani keltirib o'tiladi.

Asar hikoya qahramoni O'sar akaning shahardan qishloqqa kelib, bog' ishlari tafsiloti bilan boshlanadi. Hikoyaning ilk qismidayoq muallif mistik kayfiyat hosil qiluvchi detallarni ustalik bilan tasvirlaydi. "Maydon nihoyatda qorong'i va vahimali edi". Gap Hamdam xumdonchining chakalakzor maydoni haqida ketmoqda. Qalin daraxtzor va shovqinlar hikoyani paranormal voqealarga tayyorlovchi omillardan bo'lib xizmat qiladi. "...ko'chada chigirtkalarining chirillashi, qurbaqalarning qurullashidan boshqa tovush yo'q edi. Men bog'dan chiqqanda xufton bo'lmasa ham shunga yaqinlashib qolgan edi". Abdulla Qodiriy bejizga shom va xufton oralig'idagi vaqtni hikoya uchun xurofiy zamon sifatida olmagan. Sababi islomiy manbalarga ko'ra, shom va xufton orasida jin va shaytonlar qo'yib yuborilishi, ularning insonga zarar yetkazishga urinishi haqida hadislar bor. Aksariyat, asarlarda ham shom vaqti noxush hodisalarning boshlanish debochasi bo'lib keladi.

Xususan, Shodiqul Hamroning "Qora kun" qissasida masjidning yetti ustunidan birining qulab tushishi va g'ayritabiiy tarzda yo'qolgan tobut voqelari ham aynan shom vaqtiga to'g'ri keladi. Psixologik nuqtayi nazardan esa qorong'ulik va yolg'izlik inson ruhiyatiga bevosita ta'sir qiladi. Tadqiqotlarga ko'ra, inson ongi qorong'uda g'ayritabiiy mavjudotlarni "ko'rishga" moyil bo'ladi. Ayniqsa bu holat insonning qo'rquvlari kuchaygan paytda yaqqol namoyon

bo'ladi. Qahramonning ham boshi aylanib, yuragi tez urib ketishi mistik holatlarni o'zida his qilgan insonning fiziologik reaksiyalariga mos keladi.

Hikoyada qahramonning sirli va g'ayritabiiy bazmga duch kelishi "paranormal epizodlar"ning to'liq namoyon bo'lish nuqtasidir. Sababi, qahramon Hamdam xumdonchining maydonidagi g'ayritabiiy o'zgarishlarni ko'rganida hayron qoladi: kunduzi xarobaga o'xshagan joy kechasi yorqin chiroqlar bilan bezatilgan, to'kin dasturxon atrofida shodon yigit-qizlar bazmga yig'ilgan edilar. Zotan, "...boyqushlar uyasi bo'lgan bir vayronada bunday voqeaning yuz berishi kishini albatta hayron qilar edi. Holbuki, men shu kun ertalab ham bu maydondan o'tgan edim. Bu yerda biror ziyofat bo'laturgan bo'lsa, erta bilan uning bir asari ko'rinar edi". Hikoya qahramonini bazm ishtirokchilari, ya'ni jinlar avvaldan taniydigan kishilardek bazmga taklif etishadi, poyadan qutulib olganligini ham so'rashadi. "Odatda majlisga kirib o'ltirgandan keyin fотиha o'qilar edi. Biroq ularning har turli savol va muomalalari bilan ovora bo'lib, fотиha o'qish ham yodimdan chiqqan", -deydi O'sar aka. Hikoyaning eng muhim nuqtasi mana shu joyda ochiladi. Islomiy manbalarga ko'ra, Ollohning kalomidan sura va oyatlar aytilgan joylardan jin va shaytonlar qochadi. Jinlar shu sabab hikoya qahramonini "Fотиha" surasini o'qishdan chalg'itadi.

Hikoyada jinlar tomonidan ijro etilgan musiqa va raqs qahramonni o'ziga mahliyo qiladi, yurak urishi tezlashadi va aqlini o'g'irlyadi. Bunday holat gipnoz yoki trans (qandaydir fazo, maydon orqali harakatlanish, uni kesib o'tish) holatiga tushish bilan bog'liq hodisa sanaladi. Paranormal holatlardan yana biri - qahramonning ong ostiga ta'sir o'tkazilishidir. Jumladan, qahramonning o'z-o'zidan raqsga tushishi, musiqaning sehrli ta'siridan ezilib yig'lashi va histuyg'ularining noodatiy o'zgarishi: boshida dahshat, keyin lazzat, shodlikni his etishi uning o'z irodasidan tashqarida harakat qilayotganini anglatadi va bu holatlar reallikka mos kelmaydi. Qahramon haqiqiy dunyoda fizik jihatdan bor bo'lgani bilan, uning ongi mutlaqo boshqa fazoda harakat qiladi va vaqt tushunchasi ham o'z ahamiyatini yo'qotadi. Ayni bu jarayonlar paranormal holatlarga xos hodisa sanaladi.

Hikoyada eng kulminatsion lahza - jinlar bazmining bir lahzada g'oyib bo'lishi va bayramona muhit, shohona bazmning hech qanday belgi qoldirmasdan yo'qolib qolish tasvirlaridir. Qahramon qorong'u maydondagi ariqning ichida o'zini topishi nafaqat qahramon uchun, balki kitobxon uchun ham mavhum holat hisoblanadi. Hikoyadagi o'qituvchining (muallim afandi) "vahima, xayolat" deya baho berishi voqeaga ikkinchi qarashni shakllantiradi, ya'ni bu shunchaki qahramon ongida ro'y bergan vahima, yoki aqliy

charchoqdan kelib chiqqan gallyutsinatsiya bo'lishi mumkin. Adibning mahorati shundaki, so'nggi hukm va xulosani o'quvchining o'ziga havola qiladi, o'quvchini konkret bir xulosaga yo'naltirishdan ko'ra, ko'proq mushohada qilishga undaydi.

Xo'sh, Abdulla Qodiriy bu hikoyadagi jinlar syujeti orqali qanday badiiy maqsadni ko'zlagan bo'lishi mumkin? Adabiyotshunos Bahodir Karim "Jinlar bazmi" hikoyasi yozilgan tarixiy muhitdagi o'zgarish yodga olinsa Abdulla Qodiriy qalamga olgan bu hodisani ijtimoiy hayotga, jamiyatga bog'lagan holda tahlil qilish ham mumkin. Adib O'sar aka yo'liqqan bazm-cholg'ulardan taralgan kuy bois odamning goh mahzun, goh quvnoq holatga tushishi, davralarda ayollar bilan erlarning aralash-quralash o'tirishlari bazm uyushtirib, yosh qizlarning raqsga tushishlari – bular yangi jamiyat a'zolariga nisbatan adibning munosabatidir. Uzoq o'tmishdan davom qilib kelayotgan milliy an'analarning o'tgan asr boshida buzilishlarini, talofatga uchrashlarini adib kinoyaviy yo'sinda "jinlar bazmi"ga mengzayotgan bo'lishi ham mumkin", deya fikr bildiradi.

Darhaqiqat, hikoya g'oyasini uning yaratilgan davri ijtimoiy-madaniy kontekstida tahlil qilsak, adib "jinlar" voqealari orqali o'sha davrning ijtimoiy-siyosiy muhitini badiiy shaklda ifodalagan. Jinlar bazmiga duch kelgan qahramonning hayrat va qo'rquv hissi zamirida yozuvchining o'zi ham o'sha davrda yuz berayotgan o'zgarishlarga nisbatan xavotir bilan qaraganini taxmin qilish mumkin. Chunki adib asarlarida doimo eski va yangi dunyo o'rtasidagi keskin to'qnashuv aks etib kelgan. Jinlar hikoyada ikki tomonlama ma'no kasb etadi: ular bir tomondan g'ayritabiiy mavjudot sifatida ko'rinsa, ikkinchi tomondan esa, ular yangi jamiyatning axloqiy buzilishlari, axloqiy me'yorlar yo'qolib borayotganining belgisi sifatida talqin qilinishi mumkin. Jinlar bazmi shunchaki g'ayritabiiy tasvir emas, balki ijtimoiy voqelikning o'zgarish jarayonini jonlantirish uchun tanlangan kuchli badiiy timsoldir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Д.Қуронов., З.Мамажонов., М.Шералиева. Адабиётшунослик луғати. - Тошкент: Академнашр, 2013- Б. 177
2. Узоқ Жўрақулов Назарий поэтика масалалари: Муаллиф. Жанр. Хронотоп (Илмий-назарий тадқиқотлар, адабий-танқидий мақолалар) Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. Тошкент – 2015 51-бет
3. Karimov B. Abdulla Qodiriy. Yoshlar nashriyot uyi. Toshkent-2022. B 44-45
4. Шайх Муҳаммад Юсуф Муҳаммад Содиқ. Тафсири Ҳилол. 6-жуз Тошкент -2008. 10-11-бетлар

5. Баҳодир Карим. Руҳият алифбоси. Адабий-илмий мақолалар. - Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи,2018.-Б. 23
6. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/abdulla-qodiriy-1894-1938/abdulla-qodiriy-jinlar-bazmi-hikoya>

